

"MUVOZANAT" ROMANI QAHRAMONI YUSUFDAGI SABR-TOQAT VA
DIYONAT XISLTLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516618>

Jumaniyozova Munis

(Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) ta'lim yo'nalishi
204-guruh talabasi)

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimiz mustaqillikka erishgan davrdagi voqealar, uning odamlar turmushiga ta'siri yoritilgan va Yusuf obrazi orqali muvozanatga keng ta'rif berilgan.

Kalit so'zlar: Mustaqillik, ochlik, e'tiqod, o'tmish, kutubxonalar.

Mustaqillik insoniyatning azal-azaldan orzu-umidi bo'lib kelgan. Zero, odamzod yaratilganda hur va ozod bo'lgan. Unga qullik xos emas. U go'zal va sof yashamog'i, o'zi tug'ilgan, voyaga yetgan yurtga munosib farzand bo'lmog'i hamda eng asosiysi, inson degan sharafli nomga loyiq bo'lish uchun kurashmog'i kerak. Bu kurash faqatgina qo'lga qurol olish emas, balki, ichki olamimizda-botinimizda yashiringan nafsoniy istaklarni o'ldirish, unga bo'yin egmaslik va vijdonga xiyonat qilmaslik hamdir. Yurtimiz mustamlakachilik istibdodidan qutulib, mustaqillikka erishgach bir qancha taxlikali, mashaqqatli davrlarni boshdan kechirgan. Bu haqida yana ham aniq tushunchaga ega bo'lish uchun atoqli adib Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" romani bilan tanishib chiqish kifoya.

Aksariyat adabiyot hodisalariga o'ta talabchanlik bilan munosabat bildiruvchi hurmatli yozuvchi Pirmuqol Qodirov "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasining 2004-yil 26-mart sonidagi "Ma'naviyat, modernizm va absurd" nomli mazmundor maqolasida mazkur asar yuzasidan: "Shaxsan men "Muvozanat"ni so'nggi o'n yilda chiqqan o'zbek romanlarining eng yaxshilaridan biri deb hisoblayman", - qabilida yuksak maqto'v izhor etdi.¹⁰

To'g'ri, mustaqillik bizga farovon hayot, xurfikrlik va buyuk kelajakni hadya etdi, u orqali bizni butun dunyo tanimoqda. Ayni damda esa O'zbekiston yoshlari so'zi jahon arenalarida bot-bot tilga olinayotganining ham bosh sababchisi mustaqillikdir. Ammo, aslida qaramlikdan ozodlikka o'tish davri siz-u bizdek yosh avlod tasavvur qilgani kabi oson kechdimi? Bu borada professor Dilmurod Quronov shunday deydi: "Muvozanat" yaqin o'tmishimiz - odatlanilgan turmush tarzidagi turli o'zgarishlar ruhiyatimizda keskin burilishlarni keltirib chiqargan davrdagi muvozanatsizlik holatini qalamga oldi".¹¹

Ushbu voqealarni romanning bosh qahramoni Yusufning do'sti, hamqishlog'i, Sodiq shunday izohlaydi: "Nega men erta-yu kech bir burda nonning g'amini qilishi kerak?.. Nega maktab o'quvchilari haligacha paxta dalalaridan chiqolmayapti?.. Nega Yusuf! Axir biz ozodlikka chiqqan, hech kimga qaram emasmiz deya bayramlar qilayotgan xalqimiz!.."¹²

¹⁰ S.Sodiq. Ijodning o'ttiz lahza, - "Sharq" nashriyoti, Toshkent-2005, 144-b.

¹¹ Quronov.D. Mutolaa va idrok mashqlari//Adabiy jarayonda "Mom sindromi" - Toshkent, Akademyashr, 2013, 223-b.

¹² U.Hamdani. Vatan haqida qo'shiq. -Toshkent, "Akademyashr"-2019, 65-b.

Ha , jumalardan anglab olish mumkinki , bir qurbonlarni faqatgina Sho'ro zulmidan qutulib mustaqil bo'lgunimizcha emas , balki , iqtisodiy va ma'naviy muvozanatni izga solguncha ham bergan ekanmiz. Bu so'zlarning tasdig'ini Yusufning hayot yo'lidani yanada teranroq anglasak bo'ladi. Garchi , o'sha davrda u ham o'z bilganicha yashay olmagan , sevimli kasbi bilan shug'ullanishga imkon topmagan va kezi kelganda mardikor bo'lib , yeyishga bir burda noni qolmagan, farzandidan ayrilib , oilasi parokanda bo'lib ketgan bo'lsa ham o'z e'tiqodidan, o'zi orzu qilgan istiqboldan voz kechmadi. Yusuf qachondir bo'lmasin tashqi olamidagi muvozanat izga tushishidan umidvor bo'lgani holda , vijdoniga xilof ish qilishni va ahvolidan , taqdiridan nolishni o'ziga ep ko'rmadi. Ayni damda esa "Men o'tmishni sog'inyapman" qabilida gapirgan Sodiqqa u shunday javob beradi: "Yo'q, yo'q, yo'q!!! Yuz bor yo'q , ming bor yo'q , Sodiq , tushunyapsanmi?! Agar holimiz hozirgidan besh battar bo'lib yeyishga bir burda nonimiz qolmasa ham , o'g'linga bitta xapdori sotib ololmay qo'limning kaltaligi o'linga sababchi bo'lsa-da , ro'zg'orim kuyib kul bo'lib to'zib ketsa ham yo'q !!! Men o'tmishning qaytib kelishini istamayman , tushunyapsanmi , Sodiq , sen sog'inayotgan , qo'msayotgan imperiyani xohlamayman! Bizning hammamizning ko'zlarimiz ochiq ketishini istamayman!"¹³

Afsuski, biz endigina mustaqilikka erishgan davrda hamma ham Yusuf kabi o'ylagan , u kabi "suv kelsa simirib , tosh kelsa kemirib" ketavergan emas. Garchi , ko'pchilik qorni to'yib ovqat yeyolmayotganidan , usti butun emasligidan qiynalayotgan bo'lsa ham Yusufning kursdosh do'stlari Said va Mirazim kabi boyligining sanog'ini ham bilmaydigan kimsalar orzusi yo'qligidan , erishadigan maqsadi qolmaganidan qiynalayotgan edilar. Ular Yusufga bir necha marotaba birga ishlashni , mo'may daromad topishni taklif qilishgan. Biroq , unday hayot kechirish Yusufning aqidasi tamoman zid edi. Shu sababdan ham u birovlarini uyida arzimagan pul evaziga qora mehnat qilishni , odamlarni qaqshatib orttiriladigan boylikdan ustun qo'yadi. Eng asosiysi , boshidan qanday kunlar o'tmasin biror marta nolimaydi , taqdirga la'nat o'qimaydi. Aksincha , hayotida sodir bo'layotgan barcha hodisalarni Yaratganning inoyati deb biladi va hatto , o'zi institutda dars bergan talabalari bilan birga bir mansabdorning imoratini qurayotganda shunday deydi: "Agar Xudo adolatsiz bo'lgan edi , ilmni ham , boylikni ham bitta odamga berib qo'yardi. Avvalo , odamzodning ichida , keyin tashqarida – Yer yuzida muvozanatni saqlash uchun ham birovga aql , boshqaga boylik , birovga husn , boshqaga sabr...ato etib qo'yibdi"¹⁴ , - degan purma'no so'zlarni aytadi. Shubhasiz , muvozanatga bundan o'zga yaxshiroq ta'rif topish mushkul.

Yozuvchi Ulug'bek Hamdam qahramoni tilidan aytayotgan bu so'zlar bilan go'yo zamon yomonlashganidan , odamlarda insof qolmaganidan , Alloh o'ziga yaxshi yozg'it yozmaganidan shikoyat qiladigan odamlarni Yusufning hayotidan ibrat olishga chaqirgandek , kitobxonlar ongiga qaysidir ma'noda muvozanat tushunchasini singdirgandek bo'ladi.

¹³ U.Hamdam. Vatan haqida qo'shiq. -Toshkent, "Akademnashr"-2019, 82-b.

¹⁴ U.Hamdam. Vatan haqida qo'shiq. -Toshkent, "Akademnashr"-2019, 146-b.

Bu haqida yana ham aniqroq fikrlarni A.Rasulov bildirgan: "Muvozanat bugungi kishilarni o'ylari, qarashlari sifatida e'tibor topdi".¹⁵

Atrofga yaxshilab razm soladigan bo'lsak, romanda tilga olingan voqealardan deyarli 30 yil o'tgan, odamlarning turmushi yaxshi, har qanday sohada yutuqqa erishish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan bo'lishiga qaramay haligacha ba'zi insonlar nimalardandir norozi. Bunday holat bilan ko'p bora yuzlashamiz. Ammo, tashqi tomondan hayotini izga solib, ichki olamidagi muvozanatni yo'ldan chiqargan bu kimsalarni asl fojeasi kitob o'qimaslikda, ilmga vaqt ajratmaslikda ekanligini kim o'ylab ko'rdi? Bu kabi masala roman qahramoni bo'lgan Yusufdek sermulohaza, ilmi va dunyoqarashi keng insonni fikrga toldirmasdan qolmaydi. Natijada, u buni shunday izohlaydi: "Albatta, birgina kutubxonalarning yopilishi bilan qiyomat qo'pib qolmaydi. Qolaversa, qiyomat yer yuzida qo'pishi shart emas, bir inson botinida yovuzlik ezgulik ustidan g'alaba qozondimi, shuning o'zi o'sha zot uchun qaysi qiyomatdan kam?"¹⁶

Bularni teranroq anglash uchun, ichini tirnayotgan g'ashlikning sababini bilish uchun inson faqat moddiy emas, ma'naviy jihatdan ham Yusuf kabi yetuk bo'lishi kerak. Millatning asl fojeasi iqtisodiyotda emas, balki, odamlar kirmayotgani sabab yopilib ketayotgan kutubxonalarni borligida ekanini his qilish kerak. Zero, bizga yashashimiz uchun uy-joy, oziq-ovqat qay darajada zarur bo'lsa, ruhiyatimizni boyitishimiz uchun "Muvozanat" kabi romanlar ham shu darajada keraklidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.S.Sodiq. Ijodning o'ttiz lahza, - "Sharq" nashriyoti, Toshkent-2005, 144-b.
2. Qur'onov.D. Mutolaa va idrok mashqlari||Adabiy jarayonda "Mom sindromi" - Toshkent, Akadernashr, 2013, 223-b.
- 3.U.Hamdani. Vatan haqida qo'shiq. -Toshkent, "Akadernashr"-2019 y. 65, 82, 146, 215 - b.
4. Rasulov.A Badiylik-bezavol yangilik.-Toshkent, "Sharq" - 2007.

¹⁵ Rasulov.A Badiylik-bezavol yangilik.-Toshkent, "Sharq" - 2007.

¹⁶ U.Hamdani. Vatan haqida qo'shiq. -Toshkent, "Akadernashr"-2019, 215-b.